

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING MAVJUD HOLATI

To‘rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553844>

***Annotatsiya.** Maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishning mavjud holati yuzasidan bir qator olimlarning ilmiy ishlari nazariy jihatdan tahlil qilinib, talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb muammolardan biri ekanligi ochib berilgan. Shu bilan birga bugungi kun oily ta‘lim tizimida faoliyati yuritayotgan professor-o‘qituvchilarning kasbiy sifatlariga ham alohida to‘xtalib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv, pragmatik, kompetensiya, boshlang‘ich ta‘lim, talaba, ona tili o‘qitish metodikasi, lingvistika, bilim, til ma‘nolari, oily ta‘lim, professor-o‘qituvchi.*

***Аннотация.** В статье теоретически проанализированы научные труды ряда ученых о текущем состоянии развития когнитивно-прагматических компетенций будущих учителей начальных классов, раскрыто, что развитие когнитивно-прагматических компетенций у студентов является одной из актуальных проблем. Также особое внимание уделено профессиональным качествам профессоров и преподавателей, работающих в системе высшего образования в настоящее время.*

***Ключевые слова:** когнитивный, прагматический, компетенция, начальное образование, студент, методика обучения родному языку, лингвистика, знания, языковые значения, высшее образование, профессор-преподаватель.*

***Annotation.** This article presents a theoretical analysis of scientific works by several researchers on the current state of developing cognitive-pragmatic competencies in future primary school teachers. It reveals that the development of cognitive-pragmatic competencies among students is one of the pressing issues in education. Additionally, the article specifically addresses the professional qualities of professors and teachers currently working in the higher education system.*

***Keywords:** cognitive, pragmatic, competence, primary education, student, native language teaching methodology, linguistics, knowledge, language meanings, higher education, professor-teacher.*

Bugungi kun oliy ta‘lim tizimi oldida bir qancha vazifalar mavjud bo‘lib, ularni bajarish oliy ta‘lim professor-o‘qituvchilari tomonidan innovatsion yondashuvlar, zamonaviy axborot texnologiyalari va kognitiv bloklar yaratish va ulardan o‘quv mashg‘ulotlarida samarali foydalanish orqali amalga oshirilishini taqazo etmoqda. Talabalarda kognitiv va pragmatik kompetensiyalar axborotlar bilan ishlash, ulardan foydalanish va qayta ishlash, ilm-fan, texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish va ulardan amaliyotda samarali foydalanish, imloviy, ishoraviy va uslubiy savodxonlik, nutqiy faollik kabi ta‘limiy hamda lingvistik kompetensiyalar negizida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish dolzarb muammolardan biri bo‘lib turibdi.

Mazkur yo‘nalishda respublikamiz va xorijlik olimlar tomonidan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilganligi bo‘lajak o‘qituvchilarning kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish muhim ekanligini ko‘rsatmoqda. Jumladan,

A.S.Dorofeeva professional lingvistik ta’limga kognitiv-pragmatik yondashuvni joriy etish kontsepsiyasini qo‘llash va uning samara berishiga erishish va til o‘qitishda undan foydalanish yuzasidan o‘z qarashlarini ifoda qilgan¹.

P.Yu.Zolotovning ta’kidlashicha, pragmatik kompetentsiyaning tarkibiy qismlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

a) ijtimoiy (muloqotning ijtimoiy kontekstlarini va muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy rollarini sharhlash qobiliyati);

b) ijtimoiy jihatdan maqbul muloqot uslubini tanlash qobiliyati);

d) sotsiolingvistik (nutqni izohlash qobiliyati (ijtimoiy ma’nolar, o‘zgarishlar va modallikni ro‘yxatga olish) suhbatdoshning ijtimoiy portretini yaratish;

e) foydalanish qobiliyati tanlangan ijtimoiy rollarga muvofiq muloqot maqsadiga erishish uchun zaruriy til va nutq vositalari);

f) ijtimoiy-madaniy (ma’lumotni ona tilidagi mamlakatlarning madaniy jihatlari to‘g‘risida sharhlash qobiliyati) madaniyatlararo va shaxslararo o‘zaro munosabatlar shartlari;

g) kommunikativ muammolarni hal qilish uchun muloqot jarayonida ona tili va o‘rganilayotgan tillar mamlakat madaniyati haqidagi bilimlardan foydalanish qobiliyati);

h) nutq (suhbatdoshning nutq janrlarini tanlashini sharhlash qobiliyati, nutqning uyg‘unligi; nutq aloqasini qoidalarga muvofiq tanlash va amalga oshirish qobiliyati;

i) kommunikativ muammolarni hal qilish uchun nutqini qurish);

j) kompensatsion (til va ijtimoiy-madaniy bo‘shliqlarni qayta so‘rash, aniqlashtirish va axborot va ma’lumot manbalaridan foydalanish orqali to‘ldirish qobiliyati)². Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, kognitiv-pragmatik kompetensiyani rivojlantirish talabalarda nafaqat kasbiy bilimlarni boyitishga, balki ijtimoiylashuvi, axborotlar bilan ishlash va muloqot qilish jarayonlariga ham o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi.

Respublikamiz ziyolilaridan A.G‘ulomov, M.Qodirov “Ona tili o‘qitish metodikasi” o‘quv qo‘llanmasida ona tilidan zaruriy bilimlar silsilasiga “...bu bir-biriga uzviy bog‘liq bo‘lgan va o‘quvchilar egallashi zarur bo‘lgan til materiallari – tushunchalar, qoidalar, ta’riflar, o‘quv topshiriqlarini o‘z ichiga qamrab oladi³”, - deya munosabat bildirgan.

O.Roziqov va bir qator olimlar tomonidan tuzilgan “Ona tili didaktikasi” darsligida ona tilidan ta’lim mazmuni yoshlarni ona tilidan ma’lumotli qilish, rivojlantirish, tarbiyalash maqsadida ma’lumot mazmunidan tanlanib, tarbiya jarayoniga olib kirilgan bilim, ko‘nikma, malaka, ijodiy faoliyat hodisasi til faoliyatini baholashga oid munosabatlardir⁴, degan fikrni uchratamiz.

K.Qosimova va bir qator olimlar tomonidan tuzilgan “Ona tili o‘qitish metodikasi” darsligida quyidagi tamoyil mazmunida kognitiv-pragmatik mazmun o‘z ifodasini topgan: “Til ma’nolarini (leksik, grammatik, morfemik, sintaktik ma’nolarini) tushunish tamoyilida so‘zni, morfemani, o‘z birikmasini, gapni tushunish borliqdagi ma’lum voqea-hodisalar o‘rtasidagi

¹Дорофеева А.С. Когнитивно-прагматический подход в профессиональном лингвистическом образовании. [Том 11, № 4 \(2023\)](#)

² Золотов П.Ю. Формирование прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий. авто.реф. Тамбов-2020.

³G‘ulomov A, Qodirov M. Ona tili o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Universitet” nashriyoti. 2001,

⁴O.R.Roziqov, M.N.Mahmudov, B.R.Adizov, A.R.Hamroyev. “Ona tili didaktikasi: “Yangi asr avlodi”, 2005 yil. 26-b.

bog‘lanishni aniqlash mohiyati va bu tamoyilga amal qilishning tilshunoslik bo‘limlarining o‘zaro uyg‘unligi qayd etilgan⁵.

Q.Husanboyeva va bir qator olimlarning “Ona tili va o‘qish savodxonli metodikasi” darsligida “bilim berilayotganda ma‘lumot bilan cheklanmasdan, loyiha qilish, o‘z sohasi bo‘yicha yangilik kiritishga yo‘naltirishga asoslanishi ta’kidlangan”⁶. Shu o‘rinda mazkur darslik bugungi kunda oliy ta’limda dars berayotgan o‘qituvchilarga bir qancha talablar qo‘yilgan.

Bugungi kunda oliy ta’limda dars berayotgan o‘qituvchi quyidagi talablarga javob berishi shart:

1. Oliy ta’limda o‘tilayotgan darslar ma‘lumot berish bilan cheklanmasdan talabaning ichki imkoniyatlarini ochishga, loyihalar qilish, o‘z sohasi bo‘yicha yangilik kiritishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

2. Har bir darsning asosi kreativlikka, tanqidiy tafakkurni shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. O‘tilayotgan mavzu biror maqola, tezis, kichik yangilik mundarijasini yaratishga yo‘naltirilishi, yangiliklar, izlanishlar samaradorligiga erishishga qaratilishi lozim. Barcha talabalar ham birdek maqola yozolmasligi, yangilik yaratolmasligi mumkin, eng muhimi, harakat qilishlik o‘z samarasini beradi. Bu jarayon oily ta’limning eng muhim bilim berish metodi bo‘lishi kerak.

3. Oliy ta’limda har bir darsda o‘tilayotgan mavzuga oid biror yangilik, kashfiyot bo‘lmas ekan bu darsni samarali dars deb hisoblash mumkin emas. Har bir darsda mavzuga oid hech bo‘lmaganda bitta yangi narsa anglashi kerak. Masalan, adabiyot darsida ijodkorning qachon tug‘ilib qayerda o‘lgani, qaysi asarni qachon yozgani haqida ma‘lumotlar birinchi planga chiqmasligi, balki yozgan asaridagi bitta foydali hikmat, hayot uchun qadri qonuniyat anglanishi va kashf etilishi lozim⁷. Darhaqiqat, bugungi kun talabarlari - bo‘lajak o‘qituvchilari zamon bilan hamnafas holatda yangiliklardan xabardor, shu bilan birga, ulardan dars jarayonida samarali foydalana olish qobiliyatiga ham ega bo‘lgan holatda ta’lim tizimiga kirib borishlari bugungi kun talablaridandir. Oliy ta’lim professor-o‘qituvchilari har bir dars jarayonida kognitiv, pragmatik, evristik, tashkiliy-faoliyatli va muayyan topshiriqlarni muammoli tarzda talabalarga berishlari zarur. Bunday topshiriqlar bo‘lajak o‘qituvchilarning tafakkurini rivojlantirib, kasblariga oid bilimlarining rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunda esa talabalarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish darkor deb hisoblaymiz.

F.Ibragimova boshchiligida bir qator olimlar tomonidan tuzilgan “Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi” darsligida “Darslikda talabalar “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani doirasida fan asoslari, fanni o‘qitishning usul va uslublari, mavjud nazariyaning amaliyotda qo‘llanilishi va kasbiy faoliyatda pedagogik texnologiyalardan samarali, maqsadli foydalanishni o‘rganadi, ta’lim-tarbiya jarayonlarini loyihalashtirish, texnologiyalashtirish ko‘nikma va malakalarini puxta o‘zlashtiradi⁸”, - deya talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni loyihalash va texnologiyalashtirish orqali amalga oshirishga e’tibor qaratganliklarini alohida ta’kidlab o‘tganlar.

⁵ K. Qosimova, S.Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi— T.: “NOSHIR”, - 2009.

⁶ Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Xolsaidov M., “Ona tili va o‘qish savodxonligi./Darslik/. – Toshkent: “Innovatsiya-ziyo”, 2022. 252 bet.

⁷ Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Xolsaidov F. Ona tili va o‘qish savodxonligi metodikasi./Darslik/.- Toshkent: “Innovatsiya-ziyo”, 2022. 252 bet.

⁸ Ibragimova F., Farsaxonova D., Shukurova X., Mamayusupova S., Xolsaidov F. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi./Darslik. – Toshkent. “Innovatsion- Ziyo”, 2021, 4-5 b.

Taniqli metodist olim, professor D.Yuldashevaning e'tiroficha, “Kognitiv (ingl.: cognition – bilishga oid, idrokiy) ta’lim o‘quvchini izlanishga, qiyoslashga, xulosa chiqarishga va zarurini tanlashga yo‘naltiradi. Demak, reproduktiv ta’lim bilim bersa, kognitiv ta’lim bilim olishga undaydi, bilim olish yo‘llarini o‘rgatadi, usullarini tavsiya etadi – o‘quvchi qo‘liga bilim kalitini tutqazadi. Chunki bilim cheksiz, uning barchasini o‘quvchiga o‘rgatib bo‘lmaydi”⁹.

O‘rganilgan nazariy ma’lumotlar tahlili va xulosalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida pragmatik ko‘nikmalar takomili muloqot jarayonida aniqlanadi. Bunda esa kognitivlik, kommunikativlik, integrativlik malakalari boyigan bo‘lishi nazarda tutiladi. Shuningdek, pragmatik ko‘nikmalar uzluksiz davomiy bo‘lib, unga interaktivlik ta’siri kuchayib boradi. O‘quv mashg‘ulotlari davomida talabalarning kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy ishlar natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkuri rivojlanib, kasbiy bilimlarining faollashishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Xolsaidov F. Ona tili va o‘qish savodxonligi metodikasi./Darslik./- Toshkent: “Innovatsiya-ziyo”, 2022. 252 bet.
2. Ibragimova F., Farsaxonova D., Shukurova X., Mamayusupova S., Xolsaidov F. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi./Darslik. – Toshkent. “Innovatsion-Ziyo”, 2021, 4-5 b.
3. K. Qosimova, S.Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi— T.: “NOSHIR”, - 2009.
4. Yuldasheva D.N. O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik.-Buxoro: OOO “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021, 121-b.
5. G‘ulomov A, Qodirov M. Ona tili o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Universitet” nashriyoti. 2001,
6. O.R.Roziqov, M.N.Mahmudov, B.R.Adizov, A.R.Hamroyev. “Ona tili didaktikasi: “Yangi asr avlodi”, 2005 yil. 26-b.
7. Дорофеева А.С. Когнитивно-прагматический подход в профессиональном лингвистическом образовании. [Том 11, № 4 \(2023\)](#).
8. Золотов П.Ю. Формирование прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий. авто.реф. Тамбов-2020.

⁹ Yuldasheva D.N. O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik.-Buxoro: OOO “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021, 121-b.